

УДК:636.5:619:614:591.4

МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ КУР КРОССА ЛОМАН БРАУН В УЗБЕКИСТАНЕ

Мирсаидова Р.Р. – ассистент

Рузикулов Р.Ф. – к.в.н., и.о.профессор.

Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины
животноводства и биотехнологий

Аннотация. В статье приведены данные о кроссе Ломан Браун и о его морфофизиологических параметрах. Параметры живой массы, массы яиц, температуры тела, частота дыхательных движений, параметры мышечного желудка, кишечника и гребня, индексы массивности и широкотелости.

Summary. In this article was given of information an about morphophysiological parameters of crosses hens as Loman Brown. Parameters of live weight, egg weight, body temperature, respiratory rate, parameters of the muscular stomach, intestines and comb, indices of massiveness and wideness.

Ключевые слова: кроссы, живая масса, частота дыхания, температура тела, мышечный желудок, кишечник, индекс, массивность, широкотелость, термометр, оперение, аускультация, возраст, адаптация, яйценоскость.

Key words: crosses, live weight, respiratory rate, body temperature, muscular stomach, intestines, index, massiveness, wideness of body, thermometer, plumage, auscultation, age, adaptation, egg production.

Актуальность темы. На сегодняшний день птицеводство считается одной из незаменимых отраслей сельского хозяйства, обеспечивающей человечество наибольшим количеством мяса и яиц. На протяжении многих десятилетий ученые изучали биологические и генетические особенности домашней птицы, в том числе кур, с целью интенсивного повышения их продуктивности, ускорения роста и развития птицы, производства качественной птицеводческой продукции, повышение количества яйценоскости, ведутся научные исследования для создания новых кроссов, устойчивых к различным внешним воздействиям внешней среды и болезням. **Одна из самых успешных созданных пород, куры Ломан Браун известны как самая продуктивная порода в мясном и яичном направлении. Именно этих несушек стараются завести многие фермеры, которые заинтересованы в продуктивности своего хозяйства.**

Данная порода выведена в Германии и для получения её были взяты породы кур Плимутрок и Родайланд. При скрещивании брались особи первого поколения. По отцовской линии гибриды имели коричневый окрас с черными перьями на кончиках крыльев и хвоста. Они – носители цветного гена. Материнские гибриды имели белое оперение. При скрещивании получились аутосексные по окраске пуха цыплята.

Отличительная особенность цыплят: уже в суточном возрасте можно отличить курочек от петушков. Первые имеют палевую окраску, а вторые белые. Кроссы Ломан Браун имеют рыже-коричневое оперение иногда с темными перышками на крыльях и хвосте, иногда с белой внизу шеи. Птицы не пугливые. Из-за того, что основное направление разведения Ломан Брауна яичное, особи этой породы не набирают большой вес. Петухи растут до 3,5 кг, самки – до 2 кг [1,3,4].

Ломан Браун – это одна из самых известных пород кур. Если взглянуть на кур породы Ломан Браун, то сразу, что бросается в глаза – это их довольно крупное телосложение в отличие от обычных несушек. Это кросс-несушки промышленного направления с очень повышенными яйценосными качествами. Хотя и птицы относятся к мясояичному типу, в мире они известны именно благодаря последнему направлению. Их яйца крупные, имеют плотную скорлупу и коричневый цвет, этим они и ценятся среди любителей этого продукта. Что касается продуктивности, то нельзя не отметить преимущества кросса: период интенсивной яйцекладки длится 80 недель, нестись птицы начинают уже с 135-дневного возраста, за год одна несушка приносит около 300–320 яиц, яйца крупные – до 65 г, выживаемость птенцов очень высокая (до 98%) [2,5,6].

Одна из важных особенностей кроссов Ломан Брауна – неприхотливость содержания. Они легко адаптируются к новым условиям и даже климату. Для многих людей очень важно при выборе кур знать и их поведенческие характеристики. Эти птицы довольно общительны с людьми, не пугливы и спокойные. Они легко переносят смену места выгула или содержания, быстро привыкают к хозяину, хорошо уживаются в небольших помещениях. Их можно с успехом выращивать в клетках [7].

При создании оптимальных условий содержания яйценоскость длится на протяжении двух лет, после чего кур отправляют на забой.

По этой причине специалисты годами проводят генетические научные исследования с целью создания новых пород кур-несушек в мясном направлении для повышения их яйценоскости и создания кроссов с высокой устойчивостью к внешним факторам.

Материалы и методы исследования. Исследования проводились в малой птицеводческой ферме «Чимкурганпarrандалари» в Иштыханском районе, в птичнике частного ООО «Mironqul agrozoovetservis ilmiy-amaliy markazi» Самаркандском районе.

Целью работы явилось определение живой массы, массы яиц, температуры тела и частота дыхательных движений, масса мышечного желудка и длина кишечника, индексы массивности и широкотелости.

В соответствии с поставленными задачами были исследованы 50 голов кур Ломан Браун. Исследования были проведены утром натошак в условиях покоя и температурного комфорта.

Температуру тела измеряли медицинским электронным термометром Flex Tір через клоачное отверстие.

Подсчет сердечных сокращений проводили методом аускультации сердца. Частоту дыхательных движений определяли по результатам подсчета дыхательных движений за одну минуту. Вес мышечного желудка определяли с помощью электронных весов SF-400.

Результаты исследований. По результатам проведенных исследований были определены возрастные морфофизиологические показатели кур кросса Ломан Браун. Результаты исследований приведены в таблицах.

Таблица № 1

Изменение морфофизиологических параметров кур кросса Ломан Браун

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Месяцы					
				5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес
1	Масса тела	г	5	1032,2± 1,2	1112,8± 2,20	1204,9± 1,63	1419,2± 2,12	1668,6± 1,60	1993,6± 2,43
2	Масса яиц	г	10	64,2± 0,98	63,6± 0,48	66,9± 0,36	67,6± 1,52	70,6± 0,64	69,6± 0,43
3	Температура тела	У*,С ⁰	5	41,7± 0,36	39,0± 1,36	39,2± 0,52	39,6± 0,13	39,9± 0,14	39,2± 0,12
		О*,С ⁰	5	41,8± 0,41	39,8± 1,07	39,4± 0,19	39,6± 0,14	40,7± 0,17	40,3± 0,17
		В*,С ⁰	5	42,0± 0,07	42,0± 0,67	42,1± 0,34	41,5± 0,39	41,5± 0,43	41,2± 0,40
4	Дыхание	У*,С ⁰	5	29,4± 1,36	31,0± 1,36	30,2± 0,52	30,6± 0,13	29,9± 0,14	29,2± 0,12
		О*,С ⁰	5	38,2± 0,41	39,8± 1,07	39,4± 0,19	38,6± 0,14	37,7± 0,17	37,3± 0,17
		В*,С ⁰	5	42,6± 0,67	42,6± 0,67	43,1± 0,34	41,5± 0,39	41,5± 0,43	41,2± 0,40
5	Гребень	Длина, см	5	4,7± 0,36	4,9± 0,23	5,2± 0,52	5,6± 0,13	5,9± 0,14	6,2± 0,12
		Высота, см	5	2,1± 0,15	2,3± 0,13	2,4± 0,19	2,6± 0,14	2,7±0,17	3,3± 0,17
6	Индекс массивности	%	5	5671± 1,3	5950± 2,1	6796± 2,4	7790± 2,5	8502± 1,9	9187± 2,3
7	Индекс широкотелости	%	5	51,0± 2,1	51,3± 1,9	53,6± 1,8	56,3± 1,6	52,4± 1,3	53,0± 1,6

*утро, обед, вечер.

Данные таблицы 1 показывают, что с возрастом у кур повышается масса тела, что является физиологической нормой.

Температурные показатели, физиологические ритмы дыхательных движений, у птицы немного превышают норму, что связано с жарким периодом.

Живая масса тела и масса яиц находится в пределах физиологического оптимума и нарастают с каждым месяцем.

В отличие от других кроссов показатели гребня у кур кросса Ломан Браун являются наименьшими. (таблица 1).

Исходя из 2-ой таблицы еще одним важным показателем при изучении пищеварительной системы кур является длина кишечника, по которым можно определить физиологическое состояние птицы. У кросса Ломан Браун самая короткая длина кишечника, которая в среднем равнялась 160,4см.

Таблица 2.**Параметры массы мышечного желудка и длины кишечника**

Наименование	Ломан Браун						Среднее
	M±m	33,2± 0,23	32,6± 0,51	27,5± 0,34	27,6± 0,42	25,2± 0,12	
Мышечный желудок							29,3± 0,24
Длина кишечника	M±m	140,0±	160,0±	163,0±	171,0±	168,0±	160,4± 0,75
		0,98	0,78	0,75	0,69	0,64	

Итак, если взять соотношения веса мышечного желудка птиц по отношению к массе тела, то выходит, что самый маленький показатель был у кур кросса Ломан Браун с 1,2%, так как их масса тела выше, чем у других кроссов.

Выводы. На основании полученных данных можно сделать выводы о том, что у кур кросса Ломан Браун показатель гребня по отношению к другим кроссам был наименьшим. Масса кур данного кросса является наибольшей и к 10 месячному возрасту составила 1993,6 г, а масса яиц равняется 67 г в среднем. Длина кишечника в среднем равняется 160,4см, что говорит о слабой пищеварительной системе.

С возрастом у кур повышается температура тела и частота дыхательных движений, но находятся в пределах физиологической нормы.

Список использованной литературы

1. В.И. Фисинин, И.А. Егоров, В.С. Буяров, А.В. Буяров. Птицеводство России: Состояние и перспективы инновационного развития. // Наука и образование XXI века: опыт и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 214-220.
2. Василюк Я.В., Кравцевич В.П. Линии и кроссы, используемые в интенсивном птицеводстве: Учебно-методическое пособие. – Гродно, 2002. – 44 с.
3. Кочиш И. И. Биология сельскохозяйственной птицы / И. И. Кочиш, Л. И. Сидоренко, В. И. Щербатов. – М.: Колос С, 2005. – 203 с.
4. Mirsaidova, R. R. (2022). Physiological changes in the parameters of chicken crosses dekalb white and loman isl. European journal of modern medicine and practice, 2(3), 114-117.
5. Mirsaidova, R., Abdullaev, S., & Ruzikulov, R. F. (2021). Immunization problems in poultry farms in samarkand region. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 1577-1581.
6. Mirsaidova, R., & Abdullaev, S. (2021). Vaccinal function of pathogenic bacteria in chickens inactivated with antibiotics in immunoprophylaxis of salmonellosis in industrial poultry. Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых (г. Витебск, г. Самарканд, 2 февраля 2021 г.) / Витебская государственная

академия ветеринарной медицины, Самаркандский институт ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2021. - 69 с

7. Ruzikulov, R., Mirsaidova, R. N., & Abdullaev, S. (2016). Immunization Strategy Based on Immuno-adaptability Crosses and Immunological Phenomenon of Resonance Strategy against Viral Genome of Marek's Disease of Chicken (No. 252677). Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO).